

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОЛЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОЛЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОЛЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК 616.857-06-036.12+616.831-005.1

Саноева Матлюба Жахонкуловна
Бухарский государственный медицинский институт
matlyubadoct70@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ
(МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
КОРРЕКЦИИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462738>

АННОТАЦИЯ

Широкая распространенность мигрени и ее отрицательное влияние на качество жизни обуславливают актуальность проблемы. **Цель исследования** – изучение особенности клинического течения осложнённых форм у больных с мигренью (мигренозный статус), сочетающей гипертонической болезнью, оптимизировать пути их медикаментозной коррекции. Обследовано 325 больных (100%) в возрасте от 26 до 46 лет (средний возраст $42,4 \pm 2,8$ лет), из них 58 (17,8%) больных с мигренозным статусом, коморбидным с ГБ; 64 (19,7%) больных с мигренозным статусом, без ГБ; 111 (34,2%) пациентов с неосложненной формой мигрени, без сочетания ГБ; 92 (28,3%) пациентов с гипертонической болезнью, без сочетания мигрени. Были использованы клинико-неврологические, нейропсихологические (HDRS- 21, HAM-A, метод М.П. Кононовой, «Оперативная память», метод А.Р. Лурия; трехмерная шкала интенсивности боли – NRS, VRS, VAS; оценочная шкала IRLS0; полисомнография (ПСГ), электронейромиография (ЭНМГ). Для коррекции клинических симптомов использованы стандартная терапия мигрени, антигипоксанты и гипотензивные препараты. При сочетании осложнённых форм мигрени с гипертонической болезнью отмечаются клинически выраженная депрессия, тревожность, синдром беспокойных ног. Гипертоническая болезнь коморбидная с мигренью приводит к ухудшению нейрокогнитивных, сосудистых, перфузионных способностей головного мозга. Дифференцированный подход к диагностике, лечению и коррекции уменьшает интенсивность, частоту мигренозных приступов, улучшает нейропсихопатологическое состояние и сосудистый компонент заболевания.

Ключевые слова. мигрень, мигренозный статус, гипертоническая болезнь, синдром беспокойных ног, шкалы депрессии и тревожности Гамильтона, когнитивная дисфункция, оценочная шкала IRLS, полисомнография, электронейромиография.

Саноева Матлюба Жахонкуловна
Бухоро давлат тиббиёт институти

ҲАФАҚОН КАСАЛЛИГИ БИЛАН КОМОРБИД БЎЛГАН АСОРАТЛАНГАН (STATUS MIGRENOZUS) МИГРЕН
КЛИНИК КЕЧИШИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА ДАВОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мигреннинг кенг тарқалиши ва унинг ҳаёт сифатига салбий таъсири муаммонинг долзарблигини аниқлайди. Тадқиқотнинг мақсади - ҳафақон касаллиги билан коморбид бўлган асоратланган (Status migrenosus) мигрен клиник кечишининг ўзига хослиги ва даволашни такомиллаштириш йўлини ўрганиш. 26 ёшдан 46 ёшгача (ўртача $42,4 \pm 2,8$ ёш) бўлган 325 (100 фоиз) нафар бемор текширилди. Улар орасида ҳафақон касаллиги Status migrenosus билан бирга келган 58 (17,8 фоиз) нафар бемор, Status migrenosusнинг ҳафақон касаллигисиз келган 64 (19,7 фоиз) нафар бемор, асоратланмаган мигрен билан 111 (34,2 фоиз) нафар бемор; ҳафақон касаллиги билан 92 (28,3 фоиз) нафар бемор аниқланди. Клиник неврологик, нейропсихологик (HDRS- 21, HAM-A, М.Р. Кононова усули, "оператив хотира", А.Р. Лурия усули; уч ўлчовли оғрик интенсивлиги шкаласи – NRS, VRS, VAS; IRLS0 баҳолаш шкаласи; полисомнография (ПСГ), электронейромиография (ЭНМГ) қўлланилган. Клиник белгиларни даволаш учун мигреннинг стандарт даво муолажаси, антигипоксант ва гипотензив дори воситалари ишлатилган. Ҳафақон касаллиги билан коморбид бўлган асоратланган (Status migrenosus) мигреннинг клиник кечишида депрессия ҳолати, хавотир, безовта оёқлар синдроми (БОС) кузатилган. Ҳафақон касаллиги мигренли беморларда миянинг нейрокогнитив, қон томир, перфузия ҳолатига таъсир этиб жараёни кескинлаштиради, ташхис қўйиш, даволашнинг дифференциал ёндашуви мигрен хуружининг интенсивлиги ва тезтез бўлишининг олдини олади, нейропсихопатологик ва қон-томир ҳолатини яхшилайдди.

Калит сўзлар. Мигрен, Status migrenosus, ҳафақон касаллиги, безовта оёқ синдроми, Hamilton депрессия ва хавотир шкалалари, когнитив дисфункция, IRLS0 баҳолаш шкаласи; полисомнография (ПСГ), электронейромиография (ЭНМГ)

Sanoeva Matlyuba Jaxonqulovna
Bukhara State Medical Institute

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF COMPLICATED FORMS IN PATIENTS WITH MIGRAINE (MIGRAINE STATUS), CONCOMITANT HYPERTENSION, WAYS OF DRUG CORRECTION

ANNOTATION

The widespread prevalence of migraine and its negative impact on the quality of life determine the urgency of the problem. The aim of the study was to study the features of the clinical course of complicated forms in patients with migraine (migraine status), concomitant hypertension, to optimize the ways of their drug correction. 325 patients (100%) aged 26 to 46 years (mean 42.4±2.8 years) were examined, of which 58 (17.8%) patients with migraine status, comorbid with hypertension; 64 (19.7%) patients with migraine status, without hypertension; 111 (34.2%) patients with uncomplicated migraine, without a combination of hypertension; 92 (28.3%) patients with hypertension, without a combination of migraine. Clinical neurological, neuropsychological (HDRS- 21, HAM-A, M.P. Kononova's method, "RAM", A.R. Luria's method; three-dimensional pain intensity scale – NRS, VRS, VAS; IRLS0 evaluation scale; polysomnography (PSG), electroneuromyography (ENMG) were used. Standard migraine therapy, antihypoxants and antihypertensive drugs were used to correct clinical symptoms. When complicated forms of migraine are combined with hypertension, clinically pronounced depression, anxiety, restless legs syndrome are noted. Hypertensive comorbid disease with migraine leads to deterioration of neurocognitive, vascular, perfusion abilities of the brain. A differentiated approach to diagnosis, treatment and correction reduces the intensity and frequency of migraine attacks, improves the neuropsychopathological condition and vascular component of the disease.

Keywords. Migraine, migraine stroke, migraine status, hypertension, restless legs syndrome, Hamilton depression and anxiety scales, cognitive dysfunction, IRLS evaluation scale, polysomnography, electroneuromyography.

Актуальность. Головная боль существует с древних времен: в клинописных дощечках древних шумеров в 3-м тысячелетии до нашей эры люди пытались бороться с нею. Широкое распространение головной боли, которая, по определению древних вавилонских целителей, подобно вспышке молнии, пронзает человека, привлекало тщательного внимания прославленных врачей – Гиппократ, Авиценна, Галена и их многочисленных безымянных последователей, искавших эффективное средство от этого недуга [3]. Прошли века, врачи научились лечить многие болезни, некоторые из них почти исчезли, но не головная боль [1; 2]. В то же время головная боль остается загадочным недугом, а многие ее тайны даже в век компьютеров и нанотехнологий не раскрыты до сих пор. Из проживающих на Земном шаре 6 миллиардов людей лишь очень немногие могут похвастаться, что они никогда не испытывали головную боль. Её распространенность объясняется тем, что она является не болезнью, а симптомом различных заболеваний, порой весьма опасных и серьезных [2; 3]. Хотя современная медицина развивается, и избавила человечество от многих недугов, унесших миллионы жизней, до сих пор не создано средство, которое могло бы раз и навсегда исцелить нас от головной боли [1; 3].

Как представитель первичных, часто встречающихся и приводящих к серьёзным осложнениям головным болям относится мигрень, а точнее, предрасположенность к ней, которая наследуется генетически [4; 7]. Большинство исследователей считают, что у этого заболевания доминантный тип наследования, причем оно передается по материнской линии. Обычно первые признаки болезни появляются в период полового созревания. У женщин она встречается в 3-4 раза чаще, чем у мужчин, приступы мигрени нередко связаны с менструальным циклом [5; 11]. В большинстве случаев мигрень возникает у молодых до 30 лет, она встречается и у детей (известны случаи заболевания в пятилетнем возрасте). К старости болезнь затухает [2; 12].

Широкая распространенность мигрени и ее отрицательное влияние на качество жизни обуславливают актуальность проблемы. Чувство ожидания головной боли при мигрени приводит к эмоциональной нестабильности, капризности, вплоть до развития депрессии, что чревато развитием психологической дезадаптации пациентов [4; 9]. При обследовании больных с осложненными формами мигрени было выявлено частое изменение психопатологического состояния в виде депрессии и тревожных расстройств различной степени выраженности, развитие синдрома беспокойных ног (СБН), а также когнитивных изменений, которые усугубляют клиническое течение. СБН – редкое сенсомоторное расстройство, характеризующееся крайне неприятными ощущениями в ногах, проявляющееся в основном в ночное время или в покое и стихающие при движениях. По данным некоторых авторов [6; 10] СБН при мигрени встречается до 12% случаев, а люди, имеющие данный синдром в 30% случаев, страдают мигренью. СБН влияет на структуру сна и качество жизни больных, углубляя психопатологическое состояние, как и

головные боли при мигрени, но этиологическая связь мигрени и СБН остается невыясненной. Данные коморбидные состояния (мигрень и СБН) взаимоотягачают друг друга, ассоциируя выраженную фотофобию, фонофобию, головокружение, звона в ушах, депрессию, снижение социальной активности и нарушение качества сна [9; 11]. Научные исследования последних лет направлены на изучение когнитивных нарушений, которые являются последствием многих нейродегенеративных изменений центральной нервной системы [12]. Взаимосвязь между существующими когнитивными нарушениями и мигренью до сих пор остаются спорными [9; 12]. Изменение перфузии мозга сосудистого, нейроэндокринного, нейромедиаторного генеза, по-видимому, и являются причиной дегенеративных изменений головного мозга, и развития неизбежных когнитивных нарушений у больных с мигренью.

В последние годы количество пациентов с сочетанием тех или иных синдромов или нозологических единиц, обращающихся к терапевтам, кардиологам, врачам общей практики и неврологам увеличивается. Данное сочетание или коморбидность, в частности, мигрени с гипертонической болезнью (ГБ) учащается в связи с ростом встречаемости этих заболеваний в популяции [11]. Особое внимание уделяет тот факт, что неудачное лечение как раз и может быть причиной развития близких патологических состояний при мигрени, что становится причиной трансформации клинического течения заболевания, взаимоотягачающего друг друга. У женщин, страдающих мигренью, чаще обнаруживают гинекологические заболевания, а также гормональные дисфункции, которые влияют на артериальное давление (АД), усугубляя течение заболевания, и развивая осложнения, что является реальной угрозой для пациента [11; 13]. Угрожающими жизни состояниями коморбидными с мигренью могут быть ишемическая болезнь сердца, эпилепсия, церебральный инсульт, гипертоническая болезнь (ГБ). Однако, сама мигрень, как самостоятельное заболевание также может стать фактором риска перечисленных состояний. Более того, выявление коморбидных состояний чрезвычайно важно, поскольку позволяют оптимизировать лечение, проводить профилактику взаимовызывающих и взаимоотягачающих факторов риска и осложнений.

Коморбидностью (лат. Со - «вместе», morbus - «болезнь») называют сосуществование двух и/или более синдромов (транссиндромальная коморбидность) или заболеваний (транснозологическая коморбидность) у одного пациента, патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени (хронологическая коморбидность) состояния [12; 15]. Мигрень нередко сопровождают коморбидные заболевания, каковыми являются эпилепсия, вестибулярная дисфункция, семейная дислипидемия, синдром Туретта, эссенциальный тремор, церебральная амилоидная ангиопатия, ишемический инсульт, депрессия и тревога, астма, незаращение овального отверстия [11; 16]. Также мигрень может сочетаться с иными типами головных болей, нередко с головной болью напряжения [3;

11]. Существенно модифицируют клиническую картину мигрени наличие тревоги, депрессии, панических атак, социальных фобий, аддиктивного поведения (пристрастие к алкоголю или азартным играм) [17]. Нередко мигрень сочетается с бронхиальной астмой, аллергией, нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, пролапсом митрального клапана, синдромом Рейно [9; 14]. Но чаще всего мигрень сочетается с гипертонической болезнью, усиливая сосудистый компонент развития осложнений. Эти и ряд вышеуказанных состояний, сочетающихся или проявляющихся с мигренью весьма заинтересовали как объект научного исследования.

Целью проводимого исследования было – изучение особенности клинического течения осложнённых форм у больных с мигренью (мигренозный статус), сочетающей гипертонической болезнью, оптимизировать пути их медикаментозной коррекции

Материал и методы исследования:

Обследовано 325 больных (100%) в возрасте от 26 до 46 лет (средний возраст $42,4 \pm 2,8$ лет). Больные разделены на 4 группы, из них 58 (17,8%) больных с мигренозным статусом, коморбидным с ГБ 1-группа (основная); 64 (19,7%) больных с мигренозным статусом, без ГБ 2-группа (основная); 111 (34,2%) пациентов с неосложненной формой мигрени, без сочетания ГБ, 3-группа (сравнительная); 92 (28,3%) пациентов с гипертонической болезнью, без сочетания мигрени, 4-группа (сравнительная). Материал собран при поддержке многопрофильного областного медицинского объединения г. Бухары, Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 2- и 3-семейных поликлиник г. Бухары в течение 5 лет (с 2018 по 2022 годы). Давность заболевания обследованных пациентов от 1 мес до 18 лет. Были исследованы клинко-неврологические, нейропсихологические, (с использованием шкалы Гамильтон для оценки депрессии (HDRS- 21) и тревоги (HAM-A)); исследование когнитивных функций (изучения концентрации внимания (по методу М.П. Кононовой), долговременной (по методу «Оперативная память») и кратковременной памяти (по методу А.Р. Лурия)); анализ характера и интенсивности головных болей (с использованием трехмерной шкалы интенсивности боли – цифровой рейтинговой шкалы (NRS), вербальной рейтинговой шкалы (VRS) и визуальной аналоговой шкалы (VAS)); анализ оценки интенсивности и частоты проявлений СБН (с использованием оценочной шкалы IRLS (Rating Scale), включающая 10 вопросов по 5-балльной шкале (0–4)); полисомнография (ПСГ), электронейромиография (ЭНМГ), для исключения органической этиологии СБН. Для коррекции клинических симптомов использованы стандартная терапия мигрени, антигипоксанты и гипотензивные препараты.

Результаты и обсуждения. На головные боли жаловались все обследованные больные 1-4 групп, из 4-группы головная боль проявлялась у 62 (67,4%) из 92/100% пациента. Для пациентов 1-группы головная боль была по типу гемикрании, приступообразной, невыносимой, сочетающая тошнотой и рвотой в течение от 1 сутки до 3-х суток, с характерными фото- и фонофобией, уединением пациента в темную комнату, трудно поддающаяся лечению, по трехмерной шкале боли которые равнялись в среднем $8,8 \pm 0,86$ баллам. Во 2-группе, боль начиналась с гемикрании, пульсирующего характера, и диффузно распространялась по всей голове, трансформируясь в сжимающий характер, тошнота по интенсивности была сильнее, по сравнению с 1-группой, однако кратность рвоты не имела достоверной разницы, имело место характерные симптомы мигрени фото- и фонофобия, уединение пациента в темную комнату. Интенсивность головных болей по трехмерной шкале боли была равна в среднем $9,2 \pm 0,62$ балла, достоверно превалируя 1-группу ($P < 0,05$). Головная боль при неосложненной форме мигрени (3-группа) имела гемикранический, пульсирующий характер, с длительностью 2-3 часа, с тошнотой, редко рвотой, быстро поддавалась коррекции, однако фоно-фотофобия также оставались характерными. По трехмерной шкале боли интенсивность головных болей была равна в среднем $6,2 \pm 1,62$ баллам. У больных 4-группы головная боль имела диффузный, сжимающий,

постоянный характер, по трехмерной шкале интенсивность головных болей была равна $4,8 \pm 1,4$ баллам, больные чувствовали легкую тошноту, однако фото- и фонофобия не были характерными. Головная боль в этой группе периодически усиливалась при физической и психической нагрузке. При усилении приступов гемикрании на фоне хронической диффузной головной боли отмечались признаки гиперемии склер, лица, состояние тревожности, появление страха смерти, бессонница.

Мигренозная аура встречалась у 22 (37,9%) пациентов 1-группы, 4 (6,3%) 2-группы, 7 (6,3%) 3-группы, как видно при гипертонической болезни головная боль не сочеталась с аурой (4-группа), однако, при мигренозном статусе, сочетающийся с ГБ достоверно увеличивалось количество больных, имеющих мигренозную ауру ($P < 0,001$), что, по-видимому, была связана с усугублением сосудистого компонента и ухудшением локальной перфузии мозга при приступах мигрени, у больных с ГБ.

По результатам шкалы Гамильтона отмечалось наличие депрессии средней и умеренной степени у 18 (31,0%), клинически выраженной тревожности у 24 (41,4%) пациентов 1-группы. Во 2-группе выявили наличие депрессии средней и умеренной степени у 12 (18,8%), клинически выраженной тревоги у 18 (28,1%) пациентов. В 3-группе наблюдалась легкая депрессия у 22 (19,8%), клинически не выраженная тревога у 14 (12,6%) пациентов. В 4-группе умеренная и средняя степень депрессии выявлена у 22 (23,9%), клинически выраженная тревога у 31 (27,9%) пациентов. Как видно, при сочетании мигренозного статуса с гипертонической болезнью отмечается ухудшение психопатологического состояния, достоверно повышается количество пациентов с депрессией и тревожностью, при этом клиника депрессии и тревожности протекает более тяжело, чем при наличии мигрени без сочетания ГБ. На фоне головных болей и имеющегося психопатологического состояния пациенты чувствовали резкое снижение качества жизни, трудоспособности, внимания к окружающим событиям, повышенную раздражительность которые достоверно превышали в 1- группе ($P < 0,001$) и в 4-группе ($P < 0,05$). Больные не желали заниматься своей привычной деятельностью, спортом, смотреть фильмы, отказывали от семейных встреч и мероприятий, часто отпрашивались с работы и проводили время в постели из-за общей слабости на фоне частых и длительных приступов головных болей.

Исследование когнитивной функции показало снижение внимания, скорости обработки информации, кратковременной и долговременной памяти на фоне мигренозного статуса при сочетании ГБ (1-группа) у 39 (67,2%) пациентов, без сочетания ГБ (2-группа) у 23 (35,9%), при неосложненных формах мигрени (3-группа) у 12 (10,8%), в 4-группе, при ГБ без мигрени у 38 (41,3%) пациентов. Анализ показал, что при мигренозном статусе, как осложнённой форме заболевания, из-за наличия сосудистого компонента в виду частых и длительных мигренозных приступов отмечается снижение когнитивных функций, однако, исследование показывает, что при сочетании данной патологии с ГБ усугубляется процесс перфузии головного мозга, в связи с чем наблюдается ухудшение когнитивной функции, которое имеет статистическую разницу между двумя группами ($P < 0,001$), в то время, как у больных с ГБ без мигрени, когнитивная дисфункция также имеет достоверную разницу, но уступает 1-группе ($P < 0,05$).

СБН, в виде покалывания, чувства распирания, «ползания мурашек» и жжения в дистальных отделах нижних конечностей наблюдалось у 28 (48,3%) больных 1-группы, 19 (29,7%) 2-группы, 8 (7,2%) 3-группы, 28 (30,4%) 4-группы, которые возникали в покое, особенно в ночное время, и исчезали при активных движениях. У 7 (12,1%) пациентов 1-группы, 14 (21,9%) 2-группы, 7 (6,3%) 3-группы, 26 (28,3%) 4-группы СБН встречался в проксимальных отделах нижних конечностей. У 6 (10,3%) 1-группы, 4 (6,3%) 2-группы, 3 (2,7%) 3-группы, 7 (7,6%) 4-группы сенсорная возбудимость наблюдалась на верхних конечностях. Большинство больных вынужденно ходили по ночам, пытались кремами, массажем, согреванием уменьшить неприятные ощущения, что приводило к нарушению сна и углублению процесса депрессии и тревожных расстройств.

По шкале IRLS Rating Scale отмечалось: тяжелая и очень тяжелая степень СБН при мигренозном статусе, коморбидном с ГБ (1-группа), средней и тяжелой степени тяжести у больных 2-группы и 4-группы, легкой степени тяжести превалировал у больных с неосложненными формами мигрени. СБН усугублял течение мигрени – учащались приступы головных болей, тошнота и рвота, что приводил к социальной дезадаптации пациентов. По данным ПСГ отмечалось нарушение формулы сна в течение всей ночи, особенно при тяжелой и очень тяжелой степени СБН.

Допплерографическое исследование сосудов головного мозга показало снижение тонуса и эластических свойств сосудов у 2- и 3-группе пациентов во вне приступном периоде, тогда, как во время приступов тонус интракраниальных сосудов, особенно наружных сонных и надблоковых артериях оказался повышенным. Повышение тонуса сосудов приводило к локальному повышению линейной скорости кровотока и венозной дисциркуляции в экстракраниальных отделах сосудов. У пациентов 1-группы отмечалось сочетание снижения эластических свойств сосудов с повышением тонуса, но при этом кровоток был несколько снижен, как в приступном, так и во вне приступном периоде. В 4-группе отмечалось снижение тонуса и эластических свойств сосудов, снижение линейной скорости кровотока, наличие атеросклеротических бляшек, утолщение стенок сосудов, как в экстра-, так и в интракраниальных отделах сосудов головы.

Анализ лечения проводили в зависимости от наличия, интенсивности, частоты приступов и имеющегося коморбидного заболевания у пациента. Так, больным 1-группы назначены НПВС, антигипоксанты в сочетании с гипотензивной терапией, включающая пропранолола гидрохлорид, а при обострении мигренозного статуса капельно вводили препараты вальпроевой кислоты. Учитывая сосудистые изменения в данной группе больных, не рекомендовали препараты триптана, во избежание усиления сосудистой головной боли. Во 2-группе общий принцип лечения оставалось как в первой группе (НПВС, антигипоксанты), с рекомендацией профилактической дозы пропранолола гидрохлорида, при обострении мигренозных приступов

рекомендовали препараты триптанового ряда. В 3-группе пациентов назначали НПВС (во время приступа головных болей) и пропранолола гидрохлорид в виде профилактики обострения мигренозных приступов, длительно. В 4-группе рекомендовали антигипоксанты и гипотензивную терапию, назначения НПВС и препаратов группы триптана не требовалось, из-за эффективной коррекции головных болей. Всем больным с мигренозным статусом после коррекции приступов и метаболической терапии мозга (антигипоксантами) назначали препараты СИОЗС в виде профилактики вместе с пропранололом гидрохлоридом в минимальных дозах, и наблюдали улучшение общего состояния и состояния болевого синдрома. Дифференцированный подход к диагностике, лечению и коррекции повлияло на скорейшее выздоровление, уменьшение интенсивности головных болей при повторных обострениях, уменьшению частоты мигренозных приступов, регрессу психопатологического состояния, улучшению внимания и кратковременной памяти.

Выводы.

1) При сочетании осложнённых форм мигрени с гипертонической болезнью отмечаются клинические симптомы выраженного психопатологического состояния: депрессия, тревожность, синдром беспокойных ног;

2) У больных с сосудистыми проявлениями заболевания отмечаются когнитивные дисфункции, имеющие отношение к процессу восприятия, переработки и анализа информации, усиливающиеся при сочетании мигрени с ГБ;

3) Выраженность вышеуказанных симптомов зависит от интенсивности головных болей, степени сосудистых проявлений, которые усугубляются при наличии ГБ;

4) Гипертоническая болезнь коморбидная с мигренью приводит к ухудшению нейрокогнитивных, сосудистых, перфузионных способностей головного мозга;

5) Дифференцированный подход к диагностике, лечению и коррекции приводит к уменьшению интенсивности, частоты мигренозных приступов, регрессу нейрорепсихопатологического состояния, улучшению сосудистого компонента заболевания.

Список литературы.

1. Амелин А.В. Профилактика мигренозных пароксизмов // Новые технологии в диагностике, лечении и реабилитации неврологических заболеваний. — СПб., 2010.
2. Бублий А., Шафорост А., Долгова И.Н., Карпов С.М. Эффективность лечения мигрени препаратами группы триптанов. Международный научно-исследовательский журнал 2013. № 10-5(17). С. 35-36. А.М.
3. Вейн А. М., Филатова Е.Г. Мигрень. Кафедра неврологии ФППО ММА им. И.М. Сеченова «Consiliummedicum». 2014. С.3-4.
4. Данилов А.Б. Мигрень: рекомендации по диагностике и лечению. Русский медицинский журнал. 2014. С. 2-4.
5. Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В. Мигрень и ее лечение. Русский медицинский журнал. 2009. С. 1305.
6. Корешкина М.И. Современные аспекты диагностики и лечения мигрени. Русский медицинский журнал. 2013. С. 92-96
7. Левин Я.И. Мигрень и ее терапия. Русский медицинский журнал, 2009. № 7. С.441.
8. Мищенко Т.С. Мигрень: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика // Здоровье Украины. — 2010. — 2(13).
9. Мищенко Т.С., Мищенко В.Н. Современная диагностика и лечение неврологических заболеваний // Невролог: Справочник врача. — ООО «Доктор-Медиа», 2010. — С. 65-74.
10. Мозолевский Ю.В., Успенская О.В., Черкашин А.В. Мигренозный инсульт // Боль. — 2006. — 4(13). — С. 25-30.
11. Морозова О.Г. Мигрень: вопросы коморбидности и дифференциальной диагностики // Здоров'я України. — 2010. — № 4. — С. 19-20.
12. Морозова О.Г. Мигрень: проблемы классификации, диагностики и лечения // Здоров'я України. — 2010. — № 4. — С. 17-18.
13. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной системы / Под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина. — М: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. — С. 289-292.
14. Agostoni E, Aliprandi A. Migraine and hypertension // *Neurol Sci*. 2008 May;29 Suppl 1:S37-9. doi: 10.1007/s10072-008-0883-8.PMID: 18545893 Review.
15. Fagernaes CF, Heuch I, Zwart JA, Winsvold BS, Linde M, Hagen K. // Blood pressure as a risk factor for headache and migraine: a prospective population-based study. *Eur J Neurol*. 2015 Jan;22(1):156-62, e10-1. doi: 10.1111/ene.12547. Epub 2014 Aug 25.
16. Gardener H, Monteith T, Rundek T, Wright CB, Elkind MS, Sacco RL. Hypertension and Migraine in the Northern Manhattan Study. *Ethn Dis*. 2016 Jul 21;26(3):323-30. doi: 10.18865/ed.26.3.323.PMID: 27440971.
17. Gudmundsson LS, Thorgeirsson G, Sigfusson N, Sigvaldason H, Johannsson M. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16556245/> Cephalalgia. 2006 Apr;26(4):436-44. doi: 10.1111/j.1468-2982.2005.01057.
18. Yen-Feng Wang, Shuu-Jiun Wang. Hypertension and Migraine: Time to Revisit the Evidence // *Curr Pain Headache Rep*. 2021 Jul 16;25(9):58. doi: 10.1007/s11916-021-00976.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000